

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УРГЕНЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ

Кутлимуратова Муборак Гулимметовна¹, Сотликов Рашид Каримович²

¹Ассистент кафедры физиологии лечебного факультета Ургенчского университета RANCh, qutlimurotovamuborak@gmail.com;

²Кандидат медицинских наук, доцент, Заведующий кафедры «ВПТ, гематологии и диагностики» Ургенчского медицинского института,
<https://orcid.org/0009-0004-0735-0158>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20902342>

Аннотация. В статье анализируются особенности организации обучения иностранных студентов в Ургенчском медицинском институте при изучении хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Актуальность работы обусловлена ростом числа иностранных обучающихся и высокой распространённостью ХОБЛ, особенно в экологически неблагоприятных регионах. Рассмотрены основные трудности освоения клинического материала, связанные с языковым барьером, сложностью медицинской терминологии и интерпретацией спирометрических показателей [5]. Предложены методические подходы, направленные на адаптацию учебного процесса и формирование устойчивых клинических компетенций у будущих врачей.

Ключевые слова: иностранные студенты, медицинское образование, организация обучения, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), клиническая подготовка, языковая адаптация, пульмонология.

Abstract. The article analyzes the features of organizing the education of foreign students at the Urgench Medical Institute in the process of studying chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The relevance of the study is обусловлена the growing number of international students and the high prevalence of COPD, especially in environmentally unfavorable regions. The main difficulties in mastering clinical material are examined, including language barriers, the complexity of medical terminology, and the interpretation of spirometric indicators. Methodological approaches aimed at adapting the educational process and developing stable clinical competencies in future physicians are proposed.

Keywords: Foreign students, medical education, organization of education, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), clinical training, language adaptation, pulmonology.

Annotatsiya. Maqolada o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (O‘SOK) ni o‘rganishda Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch tibbiyot institutida xorijiy talabalarni o‘qitishni tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Ishning dolzarbligi chet ellik o‘quvchilar sonining ko‘payishi va O‘SOKning, ayniqsa ekologik noqulay hududlarda, yuqori tarqalishi bilan bog‘liq. Til to‘sig‘i, tibbiy terminologiyaning murakkabligi va spirometrik ko‘rsatkichlarni talqin qilish bilan bog‘liq klinik materialni o‘zlashtirishning asosiy qiyinchiliklari ko‘rib chiqilgan[1]. O‘quv jarayonini moslashtirish va bo‘lajak shifokorlarda barqaror klinik kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan uslubiy yondashuvlar taklif etilgan.

Kalit soʻzlar: xorijiy talabalar, tibbiy taʼlim, taʼlimni tashkil etish, oʻpkaning surunkali obstruktiv kasalligi (OʻSOK), klinik tayyorgarlik, til adaptatsiyasi, pulmonologiya.

В последние годы в системе высшего медицинского образования Республики Узбекистан отмечается устойчивый рост числа иностранных студентов. Ургенчский медицинский институт активно принимает обучающихся из зарубежных стран, что требует совершенствования организации учебного процесса с учётом языковых, культурных и профессиональных особенностей данной категории студентов[3]. Особую сложность представляет преподавание клинических дисциплин, где важны не только теоретические знания, но и практические навыки, клиническое мышление и коммуникативная компетентность. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всём мире и занимает значимое место в структуре болезней органов дыхания. Для регионов с неблагоприятной экологической обстановкой, включая Приаралье, проблема ХОБЛ приобретает особую актуальность. Изучение данной патологии требует глубокого понимания патогенеза, интерпретации функциональных показателей внешнего дыхания, владения международными рекомендациями и навыков ведения пациентов[7]. В этой связи возникает необходимость разработки и внедрения адаптированных методических подходов к обучению иностранных студентов по теме ХОБЛ, что позволит повысить качество их профессиональной подготовки и сформировать устойчивые клинические компетенции будущих врачей.

Цель наших исследований охватывает следующие проблемы:

- выявление особенностей организации обучения иностранных студентов при изучении хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ);
- анализ трудностей, возникающих при освоении клинического материала (языковые, терминологические, практико-ориентированные);
- оценка уровня формирования клинических компетенций по теме ХОБЛ;
- разработка методических подходов, направленных на адаптацию образовательного процесса и повышение эффективности подготовки будущих врачей[1].

Задачи: В Ургенчском медицинском институте обучается 1160 иностранных студентов. Основной контингент составляют студенты из Индии — 640 человек и Пакистана — 280 человек. Также обучаются студенты из Туркменистана — 196 человек, Киргизии — 31 человек, а также представители Египта и Афганистана.

В условиях изучения клинических дисциплин, в частности хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), процесс адаптации иностранных студентов приобретает особую значимость. Обучающиеся находятся в новой национальной, языковой и социокультурной среде, что сопровождается напряжением адаптационных механизмов организма и затрудняет освоение сложной медицинской терминологии и клинических навыков[2].

С целью успешной адаптации и повышения качества освоения темы ХОБЛ нами были изучены следующие факторы: социально-бытовой, климатический, межнациональный, личностно-психологический, а также особенности межличностного общения и проживания студентов в общежитиях и съёмных квартирах. Установлено, что уровень языковой подготовки и мотивация студентов напрямую влияют на успешность усвоения клинического материала, включая интерпретацию спирометрических показателей, анализ клинических случаев и ведение пациентов с ХОБЛ.

Для обеспечения эффективной организации образовательного процесса по клиническим дисциплинам, в том числе по теме ХОБЛ, в филиале реализуются следующие меры:

1. Преподавание профильных дисциплин на английском языке высококвалифицированными специалистами, а также организация дополнительных углублённых курсов английского языка, ориентированных на медицинскую терминологию.

2. Назначение тьюторов из числа опытных преподавателей, которые оказывают академическую и социальную поддержку иностранным студентам, включая помощь в адаптации к клинической практике.

3. Обязательное изучение узбекского языка с первого курса, что способствует улучшению коммуникации с пациентами при прохождении клинической практики, особенно при сборе анамнеза у больных ХОБЛ[6].

4. Изучение русского языка как дополнительного инструмента доступа к медицинской литературе, научным публикациям и современным методическим материалам по пульмонологии.

5. Таким образом, комплексный подход к адаптации иностранных студентов способствует успешному формированию клинических компетенций и повышает качество подготовки будущих врачей при изучении хронической обструктивной болезни лёгких.

Методы и материалы исследований. Исследование проведено на базе Ургенчского медицинского института среди иностранных студентов 2–4 курсов, изучающих тему хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

В работе использованы результаты текущего и итогового контроля знаний, данные анкетирования студентов, а также анализ успеваемости и практических навыков (интерпретация спирометрии, разбор клинических случаев). Применялись методы анализа научной литературы, анкетирование и сравнительный анализ полученных данных[9].

Результаты. В ходе исследования установлено, что уровень адаптации иностранных студентов напрямую влияет на качество освоения темы хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Основные трудности связаны с языковым барьером, сложностью медицинской терминологии и интерпретацией клинических данных, в частности показателей спирометрии.

Выявлено, что студенты с более высоким уровнем владения английским, узбекским и русским языками демонстрируют лучшие результаты при разборе клинических случаев и выполнении практических навыков. Внедрение дополнительных языковых курсов, тьюторской поддержки и клинических кейсов способствовало повышению успеваемости и улучшению адаптационных показателей.

Выводы.

1. Успешная адаптация иностранных студентов является ключевым фактором эффективного освоения клинических дисциплин, в том числе темы хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

2. Основные трудности обучения связаны с языковым барьером, особенностями социокультурной среды и сложностью клинической терминологии.

3. Комплексный подход, включающий преподавание на английском языке, изучение узбекского и русского языков, тьюторскую поддержку и использование клинических кейсов, повышает качество подготовки иностранных студентов.

4. Совершенствование организации образовательного процесса способствует формированию устойчивых профессиональных компетенций будущих врачей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD. 2024 Report.
2. Авдеев С.Н. Хроническая обструктивная болезнь лёгких: клиника, диагностика, лечение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
3. Чучалин А.Г. Пульмонология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022.
4. Абдурахманов Х.А. Адаптация иностранных студентов в условиях высшей школы. — Ташкент: Фан, 2019.
5. Кузнецова Л.В. Особенности межкультурной адаптации иностранных студентов // Высшее образование сегодня. — 2020. — № 5. — С. 32–36.
6. Ниязметов М.А. Организация образовательного процесса в медицинском вузе. — Ургенч, 2021.
7. World Health Organization (WHO). Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Geneva, 2023.
8. Хамидова Г.С., Кутлимуротова М.Г. Клинические особенности течения ХОБЛ в условиях Приаралья // Медицинский журнал Узбекистана. — 2022. — № 3. — С. 25–30.
9. Бондаренко Н.П. Языковая адаптация иностранных студентов в медицинском вузе // Педагогика и образование. — 2018. — № 4. — С. 21–27.